

УДК 539.

**РАСЧЁТ КУПОЛООБРАЗНЫХ ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ НА
ДЕЙСТВИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК**

и.о.доц: Т.О. Жўраев

Кафедра технологии капельного и интенсивного орошения

E. mail: jurayev1964@mail.ru

ассис:Б.Э.Бозоров

Кафедра «Общи технически предмета»

E. mail: bozorovbuston@mail.ru

*Бухарского института управления природными ресурсами Национального
исследовательского университета «Ташкентский институт инженеров
иригации и механизации сельского хозяйства»*

Аннотация: *В работе предложено решения вертикального и крутильного колебания вязкоупругого полупространства при примени идеи комплексных модулей упругости. Уравнений движений механической системы получено на основе принципа Даламбера.*

Ключевые слова. *купала, нагрузка, сферического купола, железобетона, модуль упругости, объемный вес материала,*

**CALCULATION OF DOME-SHAPED PROTECTIVE DEVICES FOR
DYNAMIC LOADS**

Annotation: *The paper proposes solutions for vertical and torsional vibrations of a viscoelastic half-space using the idea of complex elastic moduli. The equations of motion of a mechanical system are obtained on the basis of d'Alembert's principle.*

Keywords. *kupala, load, spherical dome, reinforced concrete, modulus of elasticity, volumetric weight of the material.*

Эти работа является продолжения статью [1]. Рассмотрим сферического купола (рис.1), заземленного по краю, выполненного и железобетона и имеющего следующие геометрические размеры и физических константы; радиус $R_1 = 4$ м и толщина $h = 0,2$ м, модуль упругости $E = 2,1 \cdot 10^5$ кг/см² объемный вес материала купола $\gamma = 2,4 \cdot 10^{-3}$ кг/см³.

На купал действуют равномерно распределения нагрузка, изменяющиеся во времени по линейному закону, как эта показано на рис. 2

$$\tau \in [0,01 - 0,003], \quad q_0 \in [6; 20] \text{ кг/см}^2$$

Рис 1 Расчетная схема.

Для того чтобы определяется частота приведена предварительное вычисление частот приведенного в рисунок [1] ($\tau = 0,002$)

$$C^2 = 12 (1 - 0,25^2) 20^2 \left(1 + \frac{1}{20^2}\right) = 4500$$

$$\omega = -\frac{(2 + 4)^2}{3} + \left(1 - \frac{2^2}{1 - 0,25^2}\right) 4500 = -5112$$

$$q = -\frac{2(2 + 4)^2}{27} + \frac{(2 + 4)}{3} \left(1 - \frac{2}{1 - 0,25^2}\right) 4500 - \left(2 + \frac{1,75 \cdot 2 - 2^2}{1 - 0,25^2}\right) 245 = -16816.$$

$$r = \sqrt{-\frac{(-5112)^3}{27} 70445},$$

$$\cos \varphi \int_{\alpha=60} = \frac{-16816}{2 \cdot 70445} + 0,1194.$$

Рис 2 Влажная динамическая сила.

Находим далее по таблицам [2] угол $\varphi = 85^{\circ} 092'$ по тем же таблицам

$$\cos \frac{\varphi}{3}, \quad \cos \frac{\varphi}{3} \left(\frac{\varphi}{3} + 120^\circ \right), \quad \cos \left(\frac{\varphi}{3} + 240^\circ \right);$$

$$\cos \frac{\varphi}{3} + 0,885, \quad \cos \left(\frac{\varphi}{3} + 120^\circ \right) = -0,845; \quad \cos \left(\frac{\varphi}{3} + 240^\circ \right) = -0,041$$

Вычисляем по формули [1] Y_1 , Y_2 , и Y_3 ;

$$Y_1 = 2 \sqrt[3]{70445} \cdot 0,885 = 73,2;$$

$$Y_2 = 2 \sqrt[3]{70445} \cdot (-0,885) = 69,9;$$

$$Y_3 = 2 \sqrt[3]{70445} \cdot (-0,040) = 3,30.$$

Проверкой правильности вкчислений служим условия

$$73,2 - 69,9 - 3,30 = 0$$

$$\omega_1 = 73,2 + \frac{2+4}{3} = 75,2$$

$$\omega_2 = -69,2 + \frac{2+4}{3} = 67,2$$

$$\omega_3 = -3,3 + \frac{2+4}{3} = 1,3$$

На рис.3. представлены значения ω_i при различных значениях k^2 найдем далее для случая, когда $k^2 = 2$ влечены η_1

$$\eta_1 = \frac{(1 - 0,25^2)(75,2 - 2)75,2 + 4500 [2(1 + 0,25) - 2]}{(1 + 0,25)[4500 + 2(1 - 0,25)2]25,2} = 0,02325.$$

На рис 4. при ведены значения η - при различных значениях k^2 . По справочником [3] находим

$$k = -0,5 \pm \sqrt{0,25 + \omega}$$

Или

$$\tau = \sqrt{|0,25 + \omega|}, \quad \text{когда } 0,25\omega < 0.$$

В далее приведена значения сферических функций и их производных, которые представлены в таблице 1.

ω	k	η	$P(\cos 60^\circ)$	$P'(\cos 60^\circ)$
75/2	8,7	-	-0,1066	-20564
-67,9	-	8,22	818,8888	5834,29
-1,3	-	1,025	1,408	0,3925

Учитывая граничные условия, находим значения определится $\Delta 8$ при $k^2 = 2$

$$\Delta = \begin{vmatrix} -0,1066 & 88,8888 & 1,408 \\ 0,02325(-2,0562) & (-0,02523)(5834,29) & (-0,1961)0,3825 \\ -20562 & 5834,29 & 0,3925 \end{vmatrix} = 252$$

Рис.3. изменение k^2 от P

Рис. 4. изменение η в зависимости от

На рис.5. представлена значения определится Δ при различных значениях k^2 . точки пересечения построенной кривой с осью абсцисс даем величины квадрата коэффициента частот.

Таким образом, приближенно имеем

$$k_1 = 1,23; \quad k_2 = 1,98 \quad k_3 = 2,24.$$

Здесь необходимо отметить, что для увеличения точности вычислений следует задавать величину κ^2 не с интервалом 1,0, как это было сделано выше, а с меньшим, например с интервалом 0,1 или даже 10^{-5} .

Рис.5. изменение Δ от κ^2

ЛИТЕРАТУРА.

1. Akhmedov, M. S., Juraev, T. O., & Kulmuratov, N. R. (2021). ON THE ACTION OF A MOVING PRESSURE WAVE ON A VISCOELASTIC CYLINDRICAL SHELL INTERACTING WITH AN IDEAL LIQUID. *Theoretical & Applied Science*, (5), 213-218.
2. Duskarayev, N., Akhmedov, S. R., Juraev, T. O., & Umedova, U. X. (2022). Dynamic Stresses Near the Working Surface from A Plane Wave. *Eurasian Scientific Herald*, 7, 125-132.
3. Umarov, A. O., Jurayev, U. S., Zhuraev, T. O., Khamidov, F. F., & Kalandarov, N. (2022, June). Seismic vibrations of spherical bodies in a viscoelastic deformable medium. Part 2. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1). AIP Publishing.
4. Akhmedov, S. R., Juraev, T. O., & Umedova, U. K. (2022). Impact of Seismic Waves on Structures in a Deformable Medium. *Texas Journal of Engineering and Technology*, 7, 53-56.
5. Safarov, I., Teshayev, M., Marasulov, A., Jurayev, T., & Raxmonov, B. (2021). Vibrations of Cylindrical Shell Structures Filled With Layered Viscoelastic Material. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 264, p. 01027). EDP Sciences.
6. Akhmedov, S. R., & Jo'rayev, T. O. (2020). ABOUT THE IMPACT OF ACCIDENTAL NON-STATIONARY LOADS ON THE CONSTRUCTION STRUCTURE. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 449-451).

7. Juraev, T. O., & Kurbonov, A. M. On The Construction With Base Under Dynamic Loads.
8. Akhmedov, S., Juraev, T., Abrorov, A., Gafurova, N., & Mirzaev, J. (2023). Determination of loads of blast wave on aboveground and underground structures. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 390). EDP Sciences.
9. Safarov, I. I., Yodgorov, U. T., & Juraev, T. O. (1999). Numerical analysis of statistic hardness of shock absorber bushing. *Problems of mechanics*, (1), 42-46.
10. Akhmedov, M. S., Juraev, T. O., & Kulmurotov, N. R. (2021). ON THE ACTION OF A MOVING PRESSURE WAVE ON A VISCOELASTIC CYLINDRICAL SHELL INTERACTING WITH AN IDEAL LIQUID. *Theoretical & Applied Science*, (5), 213-218.
11. AO Umarov, US Jurayev, TO Zhuraev - AIP Conference, 2022 - pubs.aip.org due to the exponential growth of the distance. To eliminate it, it is roposed to take into ...
12. 12 Kabulov V.K. Algorithmization in the theory of elasticity. -T:FAN.1968.-394c.
13. Strelchuk N.A. , Slavin S.K., Shaposhnikov V.N. Investigation of the dynamic stress state of tunnel lining under the influence of blast waves. // *Izv. Universities. Building and architecture*, 1971, No. 9, -S. 129-136.
14. Safarov I.I. Oscillations and waves in dissipative inhomogeneous media and Designs - Tashkent. Fan. 1992 - 250 s.
15. KMK 11-7-81 Construction in seismic areas. Design Standards.-M.,1981.-49 p.
16. Demin A.M. Patterns of manifestations of slope deformations in quarries. - M: Science. 1981. - 144 p.
17. Okamoto S. Seismic resistance of engineering structures. - M.: Stroyizdat, 1980 - 344 p.
18. Muborakov Ya.N. Earthquake resistance of underground structures such as cylindrical shells. - Tashkent: Fan, 1991, - 218.
19. Shirinkulov T.Sh., Zaretsky Yu.K. Creep and soil consolidation. - Tashkent: FAN, UzSSR, 1986. - 391 p.
20. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
21. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
22. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.